

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 871 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda ESG tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlari	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

Перспективы развития электронной коммерции Республики Узбекистан	845
Маҳаммадалиева Муслимахон Шерали кизи	
Surxondaryo viloyatida oʻrta muddatda uy-joylar qurilishi prognozlashtirishni tekshirish	851
Ibragimov Nodir Shopoʻlatovich, Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich, Toshpoʻlatov Bobur Rasuljon oʻgʻli, Nuraliyeva Feruza Abdusalim qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor oʻgʻli	
Aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosatini takomillashtirish orqali investitsiya jozibadorligini oshirish mexanizmlari.....	858
Muxammadiyev Faxriddin Baxtiyorovich	
Oʻzbekiston respublikasi budget daromadlarining amaldagi holati tahlili.....	861
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Korxonalarda ishlab chikarish strategiyasini innovasion faoliyati orqali takomillashtirish yoʻllari	865
Fayzullayeva Aziza Nusratillayevna	

Innovatsiya nazariyasining asoschisi sifatida tanilgan Jozef Shumpeter ishlab chiqarish tizimida yangiliklar joriy etilishi iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchi ekanini asoslab bergan. U "ijodiy vayronagarchilik" tushunchasi orqali eskirgan usullar o'rnini yangi va samaraliroq texnologiyalar egallashini iqtisodiy taraqqiyotning tabiiy jarayoni deb baholagan.

Maykl Porter innovatsiyani korxonalarining raqobat ustunligini belgilovchi asosiy omil sifatida ko'radi. U ishlab chiqarish strategiyasi faqat xarajatlarni kamaytirishga emas, balki yangi g'oyalar va texnologiyalar asosida mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishga ham yo'naltirilishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu fikrni Prahalad va Hamel ham qo'llab-quvvatlab, korxonaning asosiy kompetensiyalari aynan innovasion salohiyat bilan belgilanadi, deya ta'riflaydi.

Amaliy tadqiqotlar ham innovatsion faoliyatning samaradorligini tasdiqlaydi. OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ilmiy-tadqiqot ishlariga va ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalariga investitsiya qilgan korxonalar yuqori unumdorlikka ega bo'lishi va bozordagi o'zgarishlarga tez moslasha olishi qayd etilgan. Jahon banki esa innovatsion faoliyat olib borayotgan korxonalar eksportga yo'naltirilgan va barqaror rivojlanishga tayyor bo'lishini alohida ta'kidlaydi.

Tidd va Bessant ishlab chiqargan innovatsiyalarni boshqarish modeli korxonalar strategiyasi bilan innovatsion faoliyat o'rtasida muvofiqlikni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, innovatsiya bu bir martalik harakat emas, balki uzluksiz, tizimli va strategik jarayon bo'lishi lozim.

Krisensenning buzuvchi innovatsiyalar nazariyasida esa kichik va moslashuvchan korxonalar yangi texnologiyalar yordamida katta kompaniyalarni siqib chiqarishi mumkinligi qayd etilgan. Bu nazariya ko'plab korxonalarni ishlab chiqarish strategiyasini qayta ko'rib chiqishga undagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan korxonalarining yillik hisobotlari, rasmiy statistika byurolari va tegishli ilmiy nashrlardan olingan. Olingan ma'lumotlar regressiya tahlili hamda korrelyatsion usullar yordamida qayta ishlanib, ishlab chiqarish strategiyasi va innovatsion faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Tahlillar Python dasturi orqali amalga oshirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo'jaligi tarmog'i mamlakatimiz iqtisodiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lganligi sababli bugungi keskin raqobat bilan tavsiflanadigan raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish dolzarb va ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ushbu sohaga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zaruratini yuzaga chiqaradi.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarini innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash holatiga baho berishdan avval, 1-rasmdagi ma'lumotlarni qisqacha tahlil qilib o'tmoqchimiz (1-rasm).

1-rasm. 2019-2023-yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi dinamikasi [3].

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2019–2023-yillarda mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) ham, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi ham muntazam o'sish tendensiyasi bilan xarakterlangan. Garchi 2021-yildan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarining YaIMdagi ulushi pasaya boshlagan bo'lsa-da, bu holat baribir yuqori ko'rsatkich saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Shu o'rinda mazkur pasayishga ta'sir qilgan asosiy omillar ustida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz:

Yalpi ichki mahsulotning o'tgan yillardagi o'sish sur'atlari bilan solishtirganda, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining o'sish sur'atlari biroz orqada qolgan. Masalan, 2019-yilda YaIM o'tgan yilga nisbatan 125,0 foizga o'sgan bo'lsa [4], qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'sish sur'ati 115,5 foizni tashkil etgan [5]. Mos ravishda, 2020-yilda bu ko'rsatkichlar 114,0 – 115,7 foiz, 2021-yilda 122,0 – 121,2 foiz, 2022-yilda 121,4 – 114,0 foiz va nihoyat 2023-yilda 118,9 – 117,4 foizni tashkil etgan;

Boshqa iqtisodiyot tarmoqlarining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi kamaymagan. Masalan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini olaylik: 2021–2023-yillarda ushbu tarmoqning YaIMdagi ulushi har yili 62,0 foizni tashkil etgan [6];

Yuqorida aytib o'tganimizdek, raqobat kurashi tobora keskinlashib borayotgan bir sharoitda, qishloq xo'jaligi korxonalarini innovatsion faoliyatni yetarli darajada rivojlantira olmayotganliklari sababli ham bu tarmoqning YaIMdagi ulushi kamaygan bo'lishi mumkin.

Aynan shu – ya'ni innovatsion faoliyatning yetarli darajada rivojlanmaganligi – holatini aniqlash ushbu maqolamizning asosiy mazmunini tashkil etadi. Xo'sh, haqiqatdan ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining YaIMdagi ulushi kamayib borishiga ta'sir qilayotgan omillardan biri – bu qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyati sustligi bo'lishi mumkinmi (2-rasm)?

2-rasm. “Global G.A.P.” va “Organic” xalqaro sertifikatlarini olgan qishloq xo'jaligi korxonalarining soni [7].

Bu savolga aniq javob topish maqsadida e'tiboringizni tahlillarga qaratamiz. Yuqoridagi 2-rasmda 2021–2023-yillarda innovatsion faoliyatni amalga oshirganlari uchun “Global G.A.P.” va “Organic” xalqaro sertifikatlarini olishga muvaffaq bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalarining soni to'g'risida ma'lumot berilgan. 2-rasmdagi ma'lumotlarning tahliliga e'tibor qaratishingizdan oldin, “Global G.A.P.” va “Organic” xalqaro sertifikatlarining mazmuni va mohiyati hamda ularning mamlakatimiz qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun qanday afzalliklarga ega ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlar o'z ifodasini topgan 1-jadval bilan tanishib chiqishingizni tavsiya etamiz.

1-jadvaldan ko'rinib turganidek, ikkala sertifikat ham mohiyatan bir xil bo'lib, ular qishloq xo'jaligi korxonasi faoliyatini innovatsion usullarda tashkil etish orqali mahsulotni sotish va xalqaro bozorlarga eksport qilish hajmini oshirishni nazarda tutadi. Faqat ular orasida “Global G.A.P.” sertifikatining mavqei nisbatan yuqori bo'lib, buni quyidagi ma'lumotlardan ham bilib olsa bo'ladi: 2021-yilda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi korxonalarini 39 ta “Global G.A.P.” va 5 ta “Organic” sertifikatlarini olishgan bo'lsa [8], 2023-yilga kelib 252 ta “Global G.A.P.” va 32 ta “Organic” sertifikatlariga ega bo'lishgan. Mamlakatimizda “Global G.A.P.” ning “Organic” ga qaraganda ommalashganining asosiy sababi uning jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida top-standart, ya'ni birinchi raqamli standart ekanligida o'z ifodasini topadi.

Endi 2-rasmdagi ma'lumotlar tahliliga o'tadigan bo'lsak, 2021-yilda ikkala sertifikatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalarini hammasi bo'lib 44 tani tashkil etgan bo'lib, 2022-yilda bu ko'rsatkich borasida juda yuqori "sakrash" kuzatilgan va 2023-yilda o'sish tendensiyasi davom etgan. Bunday ijobiy holatga erishish O'zbekiston Hukumatining qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozorlariga eksport qilish hajmini oshirishga qaratilgan davlat siyosatining natijasi desak, aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bunday qo'llab-quvvatlashni quyidagilarda ko'rish mumkin:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5742-son'li Farmoni bilan xalqaro tajribalarga muvofiq qishloq xo'jaligining yangi yo'nalishlari, jumladan "Organic" va "Global G.A.P." standartlari asosida sertifikatlashtirishni bosqichma-bosqich joriy etish va rivojlantirish vazifasi qo'yilganligi [9];

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son'li Farmoni bilan maqbul qishloq xo'jaligi va ekologik amaliyot ("Global G.A.P." standarti)ni qo'llaydigan fermer xo'jaliklari sonini 2025-yilgacha 10 foiz va 2030-yilgacha 20 foizga oshirishdek maqsadli ko'rsatkich belgilanganligi [10];

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2020-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4575-son'li qarori bilan xalqaro bozorlarda tan olingan sifat va muvofiqlik standartlari, jumladan "Global G.A.P." va "Organic"ni joriy etishga ko'maklashuvchi mexanizmlarni ishlab chiqish vazifasi qo'yilganligi va h.k (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatni amalga oshirganlari uchun beriladigan "Global G.A.P." va "Organic" xalqaro sertifikatlari to'g'risida qisqacha ma'lumot [11].

	Global G.A.P.	Organic
Xalqaro sertifikatlarining mazmuni va mohiyati	Bu maqbul qishloq xo'jaligi va ekologik amaliyotni qo'llashga qaratilgan standart bo'lib, u qishloq xo'jaligi mahsulotining kerakli darajadagi xavfsizlik va sifatga muvofiq ekanligi, shuningdek uni yetishtirish yoki ishlab chiqarishda ekologik me'yorlarga rioya etilganligi, ishchi-xodimlarning salomatligi va xavfsizligiga hamda atrof-muhit va chorva mollarining holatiga alohida e'tibor qaratilganligini tasdiqlovchi sertifikat hisoblanadi.	Bu qishloq xo'jaligi mahsulotining organik ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablarga muvofiq ravishda yetishtirilganligi yoki ishlab chiqarilganligini tasdiqlovchi sertifikat hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlaridagi "Organic" markirovkasi ularni yetishtirish yoki ishlab chiqarishda kimyoviy moddalar yoki sintetik qo'shimchalarga ishlatilmaganligini kafolatlaydi.
Qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun afzalliklari	korxonaning xavfsiz mahsulotlarni yetishtirish yoki ishlab chiqarishni xalqaro normativ va tamoyillar asosida amalga oshirishi; mahsulotning sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun risklarni boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirishning zamonaviy tizimlarini joriy etish; bozor imkoniyatlarini oshirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyati; korxonaning hamkorlari va iste'molchilar oldida xavfsiz mahsulotni yetishtirish yoki ishlab chiqarishga sodiq ekanligini namoyish etish imkoniyati va h.k.	bozor imkoniyatlarini oshirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyati; mahsulotlarning ekologik xavfsizligini qattiq nazorat qiladigan mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatining oshishi; nafaqat ichki, balki xalqaro bozorlardagi raqobatchilarga nisbatan ustunlikka ega bo'lish imkoniyati; xaridorlar uchun mahsulotning sifati va xavfsizligi bo'yicha kafolatni taqdim etish natijasida savdo hajmining kengayishi va h.k.

Ushbu muhim me'yoriy-huquqiy hujjatlar mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimining muhim bo'lari bo'lib, ularning amaldagi natijalari yuqoridagi 1 va 2-rasmlarda keltirilgan ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdi.

Umuman olganda, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash boshqa ko'plab yo'nalishlarda, jumladan suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4378526>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-4567334>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-4714632>

sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarining umumiy maydonini kengaytirish, qishloq xo'jaligi ilmiy-tadqiqotlari uchun davlat budjeti xarajatlarini bosqichma-bosqich oshirish va boshqa shu kabilarda amalga oshirilmoqda. Keyingi tadqiqotlarimizda bu masalalar yuzasidan ham batafsil to'xtalib o'tamiz.

Shu o'rinda yana bir masala xususida qo'shimcha qilib aytmoqchimizki, mamlakatimizda boshqa ko'plab xalqaro standartlar, jumladan "HACCP", "ISO" va "Halal" kabilar ham amal qilmoqda. "Global G.A.P." va "Organic" xalqaro sertifikatlari esa aynan qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatiga qaratilganligi bois, ushbu maqolada asosan shu ikki yo'nalish xususida to'xtalib o'tishni afzal bildik. Albatta, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning boshqa yo'nalishlari kabi boshqa xalqaro sertifikatlar bo'yicha ham keyingi tadqiqotlarimizda to'xtalib o'tishga harakat qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz iqtisodiyotining eng asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan qishloq xo'jaligining nafaqat ichki, balki xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish uchun ushbu tarmoqda faoliyat yuritayotgan korxonalarining innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ilgari suramiz:

- Jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyalarini ajratish tizimining samaradorligini oshirish zarur. Buning uchun subsidiyalarni ajratishda qishloq xo'jaligi korxonalarining turi, xususiyati va hajmidan kelib chiqib yondashish (masalan, nodavlat korxonalari davlat korxonalariga qaraganda innovatsion faoliyatni tashkil qilishga ko'proq intilishadi), shuningdek, subsidiyalarning ishlatilishi ustidan samarali nazoratni yo'lga qo'yish muhim (masalan, innovatsion faoliyatga investitsiya qilish darajasi past bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalari subsidiyalardan samarali foydalanmasligi mumkin);

- Jahon tajribasida korxonalarda innovatsion faoliyatning samaradorligini ta'minlaydigan "R&D" (tadqiqot va ishlanma) tizimi amal qilmoqda. Mamlakatimizdagi qishloq xo'jaligi korxonalari vakillari uchun ushbu tizimni joriy etish borasida o'quv va trening dasturlarini yo'lga qo'yish zarur. Buning uchun xorijiy mamlakatlardagi kabi maxsus veb-sayt yaratish va barcha qiziquvchilar uchun onlayn mashg'ulotlarni tashkil etish muhim rol o'ynaydi;

- Qishloq xo'jaligi korxonalarining xalqaro standartlar va sertifikatlarga o'tish tizimini rivojlantirishda davom etish lozim. Bu esa mamlakatimizda "yashil" turizm, "barqaror" turizm, ekoturizm va agroturizm kabi sohalarni rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shadi. Natijada nafaqat qishloq xo'jaligi, balki turizm tarmog'ining ham YalMdagi ulushi oshadi;

- Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarining xalqaro sertifikatlar olganligi to'g'risidagi statistik ma'lumotlarning sifatli va ochiq bo'lishini ta'minlash muhim. Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida bunday ma'lumotlarning deyarli yetishmasligi kuzatildi. Sifatli va ochiq ma'lumotlar nafaqat tadqiqotchilarning ishini yengillashtiradi, balki xorijiy mamlakatlar iste'molchilarining qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda eksport hajmining ko'payishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mamlakatimizdagi qishloq xo'jaligi korxonalarining innovatsion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimining yanada rivojlanishi kelajakda bu korxonalarining yirik ishlab chiqaruvchilarga aylanishiga, nafaqat ichki, balki xalqaro bozorlarda ham yuqori sifatli texnologik innovatsiyalarni qo'llagan holda raqobatbardosh mahsulotlarni sotish imkoniyatlarining kengayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2024. 9-52-бетлар. www.stat.uz; Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz
2. "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига". Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига байрам табриги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг матбуот хизмати. 09.12.2023. www.president.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2024. 9-52-бетлар. www.stat.uz; Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2023. 9-58-бетлар. www.stat.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: саноат – саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (йиллик). 03.06.2024. www.stat.uz

7. Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги томонидан 2023 йилда амалга оширилган ишлари юзасидан маълумот. Т.: Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги, 2023 йил. 3 бет.; Тўлқин Чамсиддинов. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш. Т.: Фермерлар мактаби, 2022 йил. 4 бет.; Диалог на тему модернизации сельского хозяйства в Узбекистане: анализ реализации стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан за 2020-2021 годы. 6 мая, 2022 г. Вашингтон: «Всемирный банк», 2022 г. 61 стр.
8. Диалог на тему модернизации сельского хозяйства в Узбекистане: анализ реализации стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан за 2020-2021 годы. 6 мая, 2022 г. Вашингтон: «Всемирный банк», 2022 г. 61 стр.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони. 2019 йил 23 октябрь, ПФ-5853-сонли.
11. www.globalgap.ru – официальный вебсайт международного стандарта и сертификата Global G.A.P.; Боброва Екатерина. Органический сертификат. www.mosrst.ru (Дата посещения: 28.11.2024).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
